

Dr Željko Bartulović,
Redovni profesor,
Pravni fakultet, Univerzitet u Rijeci,

UDK: 347.61/.64(37)
UDK: 347.63-055.621(479.5)“04/14“

Dr Ines Matić Matešković,
Vanredni profesor,
Pravni fakultet, Univerzitet u Rijeci,
Republika Hrvatska

DOI: 10.5281/zenodo.17812994

O PRAVNOM POLOŽAJU DJECE U RIMSKOM I SREDNJOVJEKOVNOM STATUTARNOM PRAVU

U radu se istražuje pravni položaj djece u rimskom i srednjovjekovnom statutarnom pravu kroz analitički i komparativni pristup. U prvome dijelu autori razmatraju rimsko pravo kao temelj europske pravne tradicije, s posebnim naglaskom na status djece unutar obitelji, njihovu ovisnost o patria potestas, mogućnosti stjecanja imovine, nasljedna prava, pravnu odgovornost te druga relevantna pitanja u rimskog prava, bazirajući se na odabranim rimskim pravnim izvorima. U drugome dijelu rada proučavaju se odredbe srednjovjekovnih statuta istočne obale Jadrana, osobito s područja Istre, Hrvatskog primorja i Dalmacije, a koje se odnose na djecu i njihova prava unutar obitelji i šire zajednice. Posebna se pozornost posvećuje pitanju nasljeđivanja, skrbništva, odgovornosti maloljetnika te normama koje odražavaju društvene i moralne vrijednosti srednjovjekovnih komuna. Usporedbom rimskih pravnih instituta i srednjovjekovnih statutarnih rješenja autori nastoje prepoznati kontinuitete i promjene u pravnom shvaćanju djeteta kao subjekta prava. Rad tako doprinosi boljem razumijevanju razvoja obiteljskog i nasljednog prava te mjesta djeteta u pravnom poretku kroz povijest.

Ključne reči: pravni položaj djece, rimsko pravo, srednjovjekovno statutarno pravo, istočna obala Jadrana.

Željko Bartulović, LL.D.,
Full Professor,
Faculty of Law, University of Rijeka,

Ines Matić Matešković, LL.D.,
Associate Professor,
Faculty of Law, University of Rijeka,
Republic of Croatia

THE LEGAL POSITION OF CHILDREN IN ROMAN LAW AND MEDIEVAL STATUTORY LAW

The paper examines the legal status of children in Roman law and medieval statutory law by using the analytical and the comparative law approach. In the first part, the authors consider Roman law as the foundation of the European legal tradition and, drawing on selected Roman law sources, focus on the status of children within the family, their dependence on patria potestas, the capacity to acquire property, inheritance rights, legal responsibility, and other relevant issues in Roman law. The second part of the paper explores the provisions of medieval statutes from the eastern Adriatic coast, particularly from the regions of Istria, the Croatian Coast, and Dalmatia, concerning children and their rights within the family and in the wider community. Special attention is given to inheritance, guardianship, liability of minors, and the norms reflecting the social and moral values of medieval communes. By comparing the Roman law institutes and the medieval statutory solutions, the authors seek to identify continuities and changes in the legal understanding of the child as a subject of law. The paper aims to contribute to a deeper understanding of the development of family and inheritance law, as well as the child's place in the legal order throughout history.

Keywords: legal position of children, Roman law, medieval statutory law, eastern Adriatic coast.